

О взаимосвязи доверия и цифрового благополучия в современной экономике

Е.А. Королева,

канд. экон. наук, Старший научный сотрудник, лаборатория микроэкономического анализа и моделирования, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: katerina8686@gmail.com)

Аннотация. В работе систематизированы основные взгляды на процесс преобразования феномена доверия в условиях внедрения цифровых технологий. Исследуется понятие «цифрового благополучия», которое получило особое распространение в связи с переосмыслением взглядов отечественных и зарубежных ученых на последствия всеобщей цифровизации. Отмечено, что вышеприведенный термин используется для выявления положительного эффекта, получаемого экономическими агентами от внедрения цифровых технологий. Определены негативные последствия и положительные эффекты цифровизации, влияющие на цифровое благополучие и доверие. Показано, что доверие выступает структурным элементом цифрового благополучия предприятий и населения.

Abstract. The paper systematizes major views on the process of transformation of the phenomenon of trust in the context of digital technologies. The concept of "digital well-being" has been studied. This concept has become especially widespread in connection with the rethinking of the views of national and foreign scientists on the consequences of universal digitalization. It has been noted that the above term is used to identify the positive effect obtained by economic agents from the implementation of digital technologies. Negative consequences and positive effects of digitalization affecting digital well-being and trust have been determined. It has been shown that trust is a structural element of the digital well-being of enterprises and the population.

Ключевые слова: доверие, цифровое доверие, благополучие, цифровизация, население, предприятия.

Keywords: trust, digital trust, well-being, digitalization, population, enterprises.

В последние годы наблюдаются высокие темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий, стремительное развитие искусственного интеллекта. Цифровизация становится глобальным трендом и частью специальных государственных программ по продвижению новейших цифровых технологий: «Цифровая экономика РФ» в России, «Made in China 2025» в Китае, Industry 4.0 в Германии, «Digital Economy Agenda» в США, «Цифровая Европа» в ЕС [1]. Это явление проникает в процессы взаимодействия экономических агентов, стимулируя появление новых понятий, ценностей, правил и значимых изменений в экономике и социуме [2,3]. Подобная трансформация приводит к тому, что благополучие индивидов и предприятий тесно переплетается как с состоянием цифровой среды и современными технологиями, так и с феноменом доверия, которое формирует пространство для эффективного сотрудничества, снижает неопределенность социально-экономических взаимодействий и положительно влияет на благополучие экономических агентов [4, 5].

Современное состояние экономики и социума порождает у отечественных и зарубежных ученых дискуссии по вопросу влияния цифровизации на благополучие населения и предприятий, так как новейшие информационно-коммуникационные услуги и технологии не всегда приносят только безусловное благо в виде удобства и скорости, но оказываются рискованными и весьма неоднозначными. Все больше и больше людей, возможно, движимые наблюдениями за своим собственным опытом взаимодействия с цифровыми технологиями, задаются вопросом: находимся ли мы на правильном пути? Показательно, что чаще всего этот вопрос исходит от тех, кто работает или работал в круп-

ных технологических компаниях и теперь имеет серьезные опасения относительно воздействия своих изобретений и разработок. Начиная с 2018 г., крупные технологические компании сами начали открыто и активно обсуждать вопросы, связанные с «цифровым благополучием» и «цифровым доверием пользователей» [6]. Кажется, что именно сейчас цифровой мир находится в той точке своего развития, когда нужно определиться: какими должны быть отношения с цифровыми технологиями? Как они влияют на благополучие экономических агентов? И какова роль доверия в этом процессе?

Таким образом, неоднозначность влияния цифровизации на благополучие, а также значимость доверия как неотъемлемого компонента цифровой экономики обусловили актуальность данного исследования и обозначили целью работы – определить роль доверия в формировании цифрового благополучия населения и предприятий в современной экономике.

Эффекты и риски цифровой трансформации

Доверие, как весьма изменчивое явление, в процессе активного внедрения цифровых услуг практически во все сферы жизни неизбежно подвергается трансформации, которая превращает его в цифровое доверие, т.е. доверие людям, институтам, организациям, опосредованное цифровыми способами взаимодействия [7, 8].

Термин «цифровое доверие» (от англ. - digital trust) появился сравнительно недавно и представляет интерес для научных организаций (НИУ ВШЭ [9, 10]), государственных структур [11] и консалтинговых агентств (например, [12]). В статье [13] это понятие определяется как доверие к цифровым технологиям, платформам и цифровым институтам. В [14,15] уточняется, что

цифровое доверие – это, в первую очередь, уверенность пользователей в способности людей, технологий и процессов создавать безопасные и надежные цифровые системы. В определении, представленном в одном из отчетов Всемирного экономического форума, под цифровым доверием понимаются ожидания людей, что цифровые технологии и услуги (и организации, которые их предлагают) смогут обеспечить защиту пользователей, соблюдая социальные ценности [16].

Представления о цифровизации и цифровой трансформации доверия в современных источниках вовсе не однозначны. С одной стороны, эти процессы носят позитивный характер и являются долгосрочным трендом эволюции доверительных отношений, который будет способствовать более гибкой и эффективной реакции экономических агентов на появление новых технологий на всех уровнях экономики. Это переключается с романтическими представлениями о «технологическом рае» [17], в котором существуют «цифровые оптимисты» (или «цифрооптимисты») – те, кто позитивно относятся к современным проявлениям цифрового мира. Синонимичным является понятие «технооптимизма», которое трактуется как вера человека в надежность цифровых систем и в то, что на них можно возложить трудную и однообразную работу [18], а сами технологии способствуют улучшению качества жизни и услуг [19-21].

Цифровой оптимизм основывается на ряде допущений: 1) цифровые технологии являются этически нейтральными; 2) проблемы с этикой связаны в первую очередь с людьми; 3) если исключить из взаимодействия людей, то цифровым технологиям можно поручить любую задачу; 4) недостаток доверия как проблема исчезнет, так как цифровые технологии априори безошибочны, а влияние на них людей и контроль исчезнут. В таком случае речь идет о «сверхдоверии» [18].

Опросные исследования, посвященные оценке влияния цифровизации на деятельность населения и бизнеса в России, демонстрируют следующие результаты. По мнению порядка 50 % российских граждан в 2019 г. цифровая среда ведет к улучшению качества жизни в обществе [22]. Порядка 40 % опрошенных отмечают изменения в культуре управления компанией, а 29 % руководителей смогли провести трансформацию неэффективных процессов и внутри компаний. Что касается сектора МСП, то согласно исследованию Аналитического центра НАФИ почти половина представителей российского малого и среднего бизнеса оценивают инструменты на базе искусственного интеллекта и нейросетей как полезные. Аналогичные результаты получены и среди индивидуальных предпринимателей [23].

Тем не менее положительные эффекты цифрового мира уравновешиваются многочисленными проблемами, которые возникают из-за внедрения электронно-цифровых услуг. Более скептический взгляд указывает на неспособность цифровизации негативно повлиять на доверие как на социальный регулятор [24]. Негативно настроенные специалисты (их можно назвать «цифровыми нигилистами») полагают, что цифровые технологии превратят мир в «технологический ад» [17] и электронно-банковский концлагерь [25], который характеризуется усилением

«цифрового неравенства» [26], деградацией общественно-экономических отношений, тотальным цифровым контролем, безработицей [27], злоупотреблением конфиденциальностью, регулярными утечками персональных данных, распространением фейковых новостей, интернет-мошенничеством, фишингом и проч.

Около четверти российских компаний неохотно смотрят на процесс цифровизации. Среди рисков, угрожающих деятельности предприятий, опрошенные предприниматели выделяют следующие проблемы: перерывы и сбои в работе ИТ-систем, взлом кибербезопасности, нарушение конфиденциальности персональных данных и этических норм и т.п. [13]. Население также опасается цифровизации, так как за ней последует увеличение контроля государства над повседневной жизнью граждан, сокращение числа рабочих мест, повышение контроля корпораций за жизнью людей, рост налогов и т.п. [22].

Подобное отношение к современным ИТ-технологиям как среди населения, так и среди предпринимателей неудивительно, так как уровень цифрового риска в настоящее время оценивается как достаточно высокий, а одной из центральных проблем современной экономики в XXI в. как раз и становится обеспечение безопасности населения и бизнеса (например, [4; 28-31 и др.). Так, порядка половины представителей бизнеса считает цифровой риск «очень высоким», а около 90 % предпринимателей сталкивались с утечкой их личных данных в сети Интернет [32]. Вероятно, по этой причине российские предприятия увеличивают свои расходы на обеспечение цифровой безопасности [33].

Возросшие темпы цифровизации благоприятствуют распространению различных мошеннических схем. Так, в 2023 г. в России выросла на 9 п.п. доля тех, кто сталкивался с попытками мошенничества и составила 91% [34]. Увеличение этого показателя сопряжено с расширением вариативности мошеннических схем. Если показатель числа угроз, приходящихся на 1 жителя, в 2022 г. составлял в среднем 3 мошеннические схемы, то в 2023 г. – уже четыре [35]. Всего за 2023 г. мошенники украли с банковских счетов российских граждан около 4,5 млрд. руб., что на 30 % больше, чем в 2022 г. [36].

Все эти негативные аспекты цифровизации снижают уровень доверия как населения, так и предприятий к цифровому миру, но вместе с тем побуждают обратить более пристальное внимание на феномен доверия в развитии благополучия как устойчивого фундамента экономики и общества.

Цифровое благополучие в современной экономике

Употребляемое в российской государственной программе [11] понятие «цифровой среды доверия» показывает уровень ее комфортности для находящихся в ней агентов и определяет их благополучие. Понятие «благополучия» (англ. – well-being) стало объектом исследования ученых-психологов в 50-60-е гг. XX в. (например, Р. Райан, Р. Деси, К. Рифф, Н. Бредберн, М. Аргайл и др.) Такое научное направление как позитивная психология предполагает, что полноценное и счастливое существование индивида связано не только с отсут-

ствием проблем и жизненных трудностей, но и с наличием факторов благополучной жизнедеятельности [37-38]. В сфере здравоохранения это понятие сопряжено с различными аспектами качества жизни людей (англ.- Quality of Life или сокращенно - QoL), которое включает в себя безопасную среду, комфортные условия для сохранения здоровья и социальную сплоченность [39; 40].

В современном прочтении под благополучием подразумевается некая характеристика жизни человека, отражающая результат взаимодействия с достижениями современной науки, функционирования справедливого государственного устройства и реализации важнейших человеческих ценностей [41-44].

Первые разговоры о «цифровом благополучии» начались в компании Google в 2012 г., когда молодой разработчик одного из приложений разочаровался в требованиях технологий и изложил свою идею о том, что продукты компа-

нии разработаны без учета интересов людей, в отчете «Об уважении пользователей и минимизации отвлечения их внимания» [45].

Термин «цифровое благополучие», получивший особое распространение в связи с переосмыслением взглядов отечественных и зарубежных ученых на последствия всеобщей цифровизации, предполагает положительное влияние цифровых услуг и технологий на жизнедеятельность населения и предприятий, например: повышение производительности труда [44], рост доступности услуг [36; 46-47], повышение качества и уровня комфортности жизни, смягчение социального неравенства [48], выход на новые рынки сбыта и т.п. Однако современная реальность доказывает, что новейшие информационно-коммуникационные услуги и технологии не всегда приносят только безусловное благо, но также оказываются весьма неоднозначными и даже рискованными (рис. 1) [49-53].

Рис.1. Влияние цифровизации на доверие и цифровое благополучие.
 Источник: составлено автором.

Цифровое благополучие как «объединяющий призыв нашего времени» [45] заключается в получении экономическими агентами максимального удовлетворения своих потребностей при минимальной потере контроля за счет сохранения баланса между позитивными и негативными оценками интеграции цифровых технологий в социально-экономическом пространстве и поддержания необходимого уровня доверительности к цифровой среде и экономическим агентам. Таким образом, цифровое благополучие как концепция, обладающая потенциалом для того, чтобы стать ключевой в социоэкономическом развитии государства, включает в себя: 1) комплекс позитивных оценок, осознанных агентами в процессе формирования доверительных отношений с партнерами по коммуникациям, осуществляемых посредством цифровых

технологий 2) интеграцию и активное взаимодействие между агентами; 3) удовлетворение потребностей агентов; 4) расширение возможностей агентов с помощью цифровых услуг и технологий; 5) достаточный уровень как межагентского доверия, так и доверия к той цифровой среде, в которой реализуется взаимодействие [44]. Можно заключить, что доверие выступает одним из значимых структурных элементов цифрового благополучия в современном обществе.

Если взять за основу структурные компоненты теории о позитивном функционировании и благополучии личности, выделенные в работе [54], дополнить их и распространить на благополучие таких экономических агентов как предприятия, то получим следующие шесть элементов (табл. 1).

Таблица 1

Структурные компоненты благополучия индивида и предприятия

Компонент	Индивид	Предприятие
Самопринятие	Позитивное отношение к себе и своей прошлой жизни	Ретроспективный анализ деятельности предприятия, оценка слабых и сильных сторон компании
Наличие целей	Наличие целей и занятий, придающих жизни смысл	Стратегические цели и задачи предприятия
Компетентность	Способность выполнять требования повседневной жизни	Конкурентоспособность предприятия Квалификация и компетентность персонала
Перспективы роста	Чувство непрекращающегося развития и самореализации	Прогнозы и планы по развитию фирмы Амбиции собственника и руководства
Партнерские доверительные отношения с другими агентами	Отношения с другими индивидами, пронизанные заботой и доверием	Внутрифирменные и межфирменные связи, основанные на доверии
Автономность	Способность следовать собственным убеждениям	Следование принятой стратегии, независимость фирмы на рынке
Вовлеченность в цифровизацию	Использование современных цифровых технологий в целях улучшения качества жизни	Внедрение цифровых продуктов и услуг в деятельность фирмы с учетом ее безопасности

Источник: составлено автором на основе [54].

Заключение

Подведем итог. Современная реальность подталкивает экономических агентов к использованию цифровых технологий и услуг, попутно преобразуя взаимоотношения в обществе и экономике, создавая новые правила и этику взаимодействий, оказывая влияние на уровень доверия и благополучия населения и предприятий.

Понятие «цифрового благополучия», получившее особое распространение в связи с пересмотром взглядов отечественных и зарубежных ученых на последствия всеобщей цифровизации, заключается в получении положительного эффекта, достижимого экономическими агентами от внедрения цифровых технологий и интеллектуальных систем. Изучение работы зарубежных ученых (K.Ryff, S.Keyes) позволило автору выделить и дополнить такие структурные компоненты благополучия индивида и предприятия, как самопринятие, наличие целей, компе-

тентность, перспективы роста, партнерские доверительные отношения с другими агентами, автономность и вовлеченность в процесс цифровизации.

Научные взгляды по вопросу влияния цифрового мира на благополучие предприятий и населения носят двойственный характер. С одной стороны, информационно-коммуникационные технологии создают множество новых возможностей для людей, меняя их образ жизни и повышая ее качество, увеличивая производительность труда и доступность услуг. С другой стороны, возрастает цифровой риск как у населения, так и у предприятий, так как снижается уровень безопасности хранения персональных данных, увеличивается киберпреступность и мошенничество, усиливается цифровой контроль, растет безработица и социальное неравенство и т.п. Поэтому для достижения общих целей в текущем фрагментированном мире не-

обходим такой связующий компонент, как доверие, который способствует необходимому «продвижению вперед» экономики [55] и формирует благополучное общество.

Библиографический список:

1. Нурмухаметов, Р.К. К вопросу о цифровом доверии [Текст] / Р.К. Нурмухаметов // Алтайский вестник Финнуниверситета. – 2019. – №4. – С.8-16
2. Малинина, Т. Б. Место цифровой экономики в социальном развитии человека и общества [Текст] / Т.Б. Малинина // Глобальный научный потенциал. – 2017. – № 10 (79). – С. 163–166
3. Лисенкова, А. А. Вызовы и возможности цифровой эпохи: социокультурный аспект [Текст] / А.А. Лисенкова // Российский гуманитарный журнал. – 2018. – № 3. – С.217-222
4. Ворникова, Е.Д. Понятие цифровой среды доверия [Текст] / Е.Д. Ворникова // Пробелы в российском законодательстве. – 2020. – Т. 13. – №6. – С. 251-257
5. Инглхарт, Р. Модернизация, культурные изменения и демократия. Последовательность человеческого развития. [Текст] / Р. Инглхарт, Кр. Вельцель. – М.: Новое издательство (Фонд «Либеральная миссия»), 2011. – 464 с.
6. Mason, B. Digital wellbeing in the twenty-first century. 2018. [Электронный ресурс]. URL: https://storage.googleapis.com/lab-website-2019-assets/V2-Trend_-_Digital-Wellbeing-f%C3%BCr-labsite.pdf (дата обращения: 01.07.2024)
7. Веселов, Ю.В. Доверие в эпоху цифровых трансформаций [Текст] / Ю.В. Веселов, Н.Г. Скворцов // Социологические исследования. – 2021. – №6. – С.57-68.
8. Королева, Е.А. Роль цифрового доверия в развитии российских предприятий [Текст] / Е.А. Королева // Стратегическое планирование и развитие предприятий: материалы XXV Всероссийского симпозиума. Москва, 9–10 апреля 2024 г. / под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. – М.: ЦЭМИ РАН, 2024. – С.566-569. DOI: 10.34706/978-5-8211-0822-7-s3-21
9. Тункевичус, Э. О. Многомерная модель формирования цифрового доверия пользователей цифровых сервисов: результаты эмпирического исследования [Текст] / Э.О. Тункевичус, В.А. Ребязина // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. – 2023. – №4. – С.165-199
10. Индикаторы цифровой экономики: 2021: статистический сборник / Г. И. Абдрахманова, К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т. И60 «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2021. – 380 с.
11. Цифровая экономика Российской Федерации, утв. Распоряжением Правительства РФ №1632-р от 28.07.2017. [Электронный ресурс] URL: <http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf> (дата обращения: 10.02.2024).
12. KPMG Digital Trust. [Электронный ресурс]. URL: <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2015/12/digital-trust.pdf> (дата обращения: 01.08.2024).
13. Нурмухаметов, Р.К. Цифровое доверие (digital trust): сущность и меры по его повышению [Текст] / Р.К. Нурмухаметов С.С. Торин // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. – 2020. – №1. – С.32-38.
14. Frenehard, T. Building Digital Trust: What Does It Really Mean. 2019. October 08. [Электронный ресурс]. URL: <https://blogs.sap.com/2019/10/08/building-digital-trust-what-does-it-really-mean/> (дата обращения: 18.05.2022).
15. Веселов, Ю.В. Доверие в цифровом обществе [Текст] / Ю.В. Веселов // Вестник СПбГУ. Социология. – 2020. – Т.13. – Вып.2. – С.129-143.
16. Earning Digital Trust: Decision-Making for Trustworthy Technologies. Insight report. November 2022. World Economic Forum. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.weforum.org/publications/earning-digital-trust-decision-making-for-trustworthy-technologies/> (дата обращения: 01.07.2024)
17. Клейнер, Г.Б. Мезоэкономика России: стратегия разбега: монография [Текст] / под ред. чл.-корр. РАН Г. Б. Клейнера; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральный экономико-математический институт Российской академии наук. – М.: Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2022. – 808 с.
18. Перов, В.Ю. Иллюзия «сверхдоверия» в контексте профессиональных этик в цифровом обществе [Текст] / В.Ю. Перов // XIII международная конференция «Теоретическая и прикладная этика: Традиции и перспективы – 2021. Этика как наука и профессия». Санкт-Петербургский государственный университет, 18-20 ноября 2021 г. Материалы конференции / Отв. ред. В.Ю. Перов. СПб.: ООО «Сборка», 2021. – С. 214-215.
19. Amichai-Hamburger, Y. Technology and well-being: designing the future. In: Amichai-Hamburger Y (ed.) Technology and Psychological Well-Being. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. – PP. 260–278.
20. Griffy-Brown, C., Earp, B.D. and Rosas, O. Technology and the good society // Technology in Society. – 2018. – № 52. – PP. 1–3.
21. Büchi, M. Digital well-being theory and research // New Media & Society. – 2024. – №26(1). – PP. 172-189. <https://doi.org/10.1177/14614448211056851>
22. Степанцов, П.М., Картавцев, В.В., Боде, М.М., Степанцова, Ю.А. Цифровой поворот. Экономические последствия пандемии и новые стратегии. Исследование. 2020. [Электронный ресурс]. URL: https://cdto.ranepa.ru/digital_turn_research (дата обращения: 19.05.2023)
23. Каждый третий представитель МСП использует искусственный интеллект в работе. Аналитический центр НАФИ. 20 мая 2024 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://nafi.ru/analytics/kazhdyy-tretyi-predstavitel-msp-ispolzuet-iskusstvennyy-intellekt-v-rabote/> (дата обращения: 01.09.2024)
24. Swartz, J., Wasko, J., Marvin, C. et al. Philosophy of technology: who is in the saddle? // Journalism & Mass Communication Quarterly. – 2019. – №96 (2). – PP. 51–366.
25. Овчинников, А.И. Тенденции развития права в условиях нового технологического уклада [Текст] / А.И. Овчинников // Философия права. – 2018. – №3 (86). – С.26-32
26. Шваб, К. Четвертая промышленная революция [Текст] / К. Шваб. Пер. с англ. М.: Эксмо, 2018. – 285 с.
27. Глазьев, А. Ю. Великая цифровая экономика: вызовы и перспективы для экономики XXI века /

- А.Ю. Глазьев. 2017. 13 сент. [Электронный ресурс]. URL: <https://glazev.ru/articles/6-jekonomika/54923-velikaja-tsifrovaja-revoljutsija-vyzovu-i-perspektivy-dlja-jekonomiki-i-veka> (дата обращения: 01.09.2024).
28. Колин, К.К. Глобальные угрозы развитию цивилизации в XXI веке / К.Колин // Стратегические приоритеты. – 2014. – №1. – С.6-10
29. Маслова, Ю. В. Обеспечение информационной безопасности личности в условиях цифровизации в современном российском обществе [Текст] / Ю.В. Маслова, С.И.Самыгин // Вестник Южно-Российского государственного технического университета. Серия: Социально-экономические науки. – 2023. – Т. 16. – № 4. – С. 229–236. <http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2023-4-229-236>.
30. Гаврилова, Ю.А. Конституционализация информационной безопасности в российском праве: проблема совершенствования теоретической модели [Текст] / Ю.А. Гаврилова // RUDN Journal of Law. – 2023. – Т. 27. – № 1. – С. 97-116. <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2023-27-1-97-116>
31. Фролова, Е.В., Доверие как фактор развития кооперации в России [Текст] / Е.В. Фролова, О.В. Рогач // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2023. – № 6. – С. 35–57. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2023.6.2405>.
32. Веселов, Ю. В. Трансформация культуры доверия в России [Текст] / Ю.В. Веселов, Н.Г. Скворцов // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2023. – № 1. – С. 157–179. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2023.1.2212>.
33. «Лаборатория Касперского»: российские компании из сферы малого и среднего бизнеса вдвое увеличили расходы на кибербезопасность. 01 октября 2020 г. Опрос IT-специалистов. [Электронный ресурс]. URL: https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2020_laboratoriya-kasperskogo-rossiiskie-kompanii-iz-sferi-malogo-i-srednego-biznesa-vdvoe-uvlechili-rashodi-na-kiberbezopasnost (дата обращения: 01.09.2024)
34. 82% россиян сталкивались с попытками мошенничества. Аналитический центр НАФИ. 14 октября 2022. [Электронный ресурс]. URL: <https://nafi.ru/analytics/82-rossiyan-stalkivalis-s-popytkami-moshennichestva/> (дата обращения: 01.09.2024)
35. Мошенники стали чаще атаковать россиян. Аналитический центр НАФИ. 28 сентября 2023. [Электронный ресурс]. URL: <https://nafi.ru/analytics/moshenniki-stali-chashche-atakovat-rossiyan/> (дата обращения: 26.07.2024)
36. Грушко, М. Мошенники стали красть у россиян больше денег. 07 июля 2023 г. Lenta.ru. [Электронный ресурс]. URL: <https://lenta.ru/news/2023/07/07/moshenniki/?ysclid=lmivm dqn8126492184> (дата обращения: 01.09.2024)
37. Аргайл, М. Психология счастья [Текст] / М. Аргайл. Санкт-Петербург: Питер, 2007. – 270 с.
38. Тихомандрицкая, О. А. Современные исследования психологического благополучия цифрового поколения / О. А. Тихомандрицкая, Н. Г. Малышева, З. Д. Шаехов // Цифровое общество в культурно-исторической парадигме: Коллективная монография [Текст] / Под редакцией Т.Д. Марцинковской, В.Р. Орестовой, О.В. Гавриченко. Москва: Московский педагогический государственный университет, 2019. – С. 89-94
39. Keijzer-Broers, W., Florez-Atehortua, L., Reuver, M.D. Prototyping a health and wellbeing platform: an action design research approach // 49 th Hawaii international conference on system sciences. 2016. – PP. 3462–3471.
40. Асеева И.А. Этические аспекты цифрового благополучия общества [Текст] / И.А. Асеева // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 8: Науковедение. – 2021. – № 4. – С. 85–99. DOI: 10.31249/naukoved/2021.04.03.
41. Водяха С.А. Предикторы психологического благополучия студентов [Текст] / С.А. Водяха // Педагогическое образование в России. – 2013. – № 1. – С. 70–74.
42. Рубцова, Н. Е. Психологическое благополучие в проекции цифровой социализации [Текст] / Е.Н. Рубцова, С.Л. Ленков // Психология человека в образовании. – 2020. – Т. 2. – № 2. – С. 143–149. DOI: 10.33910/2686-9527-2020-2-2-143-149
43. Anglim, J., Horwood, S., Smillie, L. D. et al. Predicting psychological and subjective well-being from personality: A meta-analysis // Psychological Bulletin. 2020. – Vol. 146. – No. 4. – PP. 279–323. DOI: 10.1037/bul0000226
44. Асеева, И.А. Цифровое благополучие общества: междисциплинарный подход [Текст] / И.А. Асеева // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. – 2023. – № 71. – С. 138–148. DOI: 10.17223/1998863X/71/14
45. Floridi, L. The Fourth Revolution. Oxford: Oxford University Press, 2014. – 272 p.
46. Feng, Y., Chang, C., Ming, H. Engaging mobile data to improve human well-being: The ADL recognition approach // IT Professional. – 2017. – PP. 1–1. DOI: 10.1109/MITP. 2017.265111034
47. Helsper, E. The Digital Disconnect: The Social Causes and Consequences of Digital Inequalities. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2021. – 248 p.
48. Robinson, L., Cotten, SR., Ono H, et al. Digital inequalities and why they matter // Information, Communication & Society. – 2015. – №18(5). – PP.569–582.
49. Burr, C., Taddeo, M. & Floridi, L. The Ethics of Digital Well-Being: A Thematic Review. Sci Eng Ethics. 2020. №26. – PP. 2313–2343. <https://doi.org/10.1007/s11948-020-00175-8>
50. Van Dijk, J. The Digital Divide. Cambridge: Polity Press, 2020. – 208 p.
51. Городнова, Н.В. Оценка и минимизация рисков человека в цифровой среде [Текст] / Н.В. Городнова // Экономика, предпринимательство и право. – 2022. – Том 12. – № 7. – С. 1977–1994. doi: 10.18334/epp.12.7.114866
52. Pardes, A. Google and the Rise of 'Digital Well-Being' // Wired Magazine. 2018. URL: <https://www.wired.com/story/google-and-the-rise-of-digital-wellbeing> (дата обращения: 01.09.2024)
53. Mariek, M. P., Vanden A. Digital Wellbeing as a Dynamic Construct // Communication Theory. – 2021. – Vol. 31. – Iss. 4. – PP. 932–955. <https://doi.org/10.1093/ct/qtaa024>
54. Ryff, C.D., Keyes, C.L. The structure of psychological well-being revisited // Journal of Personality and Social Psychology. – 1995. - Vol. 69. - № 4. - PP. 719–727.
55. Штомпка, П. Доверие – основа общества [Текст] / П. Штомпка. М.: Логос, 2012. – 445 с.